

Vineri, 19 octombrie 2018

Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române
Tîrgu Mureș, Aula Magna – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie

Conferința Națională

ACTELE MARI UNIRII

O SUTĂ DE ANI DE ISTORIE: 1918-2018

Deschiderea sesiunii: ora 9:30

Mesajul Prefectului Județului Mureș
Mesajul Președintelui Consiliului Județean

Susținerea comunicărilor: orele 9:45 - 11:30
Moderatori: Corina Teodor, Vasile Dobrescu

1. Liviu Maior, prof.univ.dr., Universitatea din București - *titlul rezervat*
2. Conel Sigmirean, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș - *De la proiectul autonomist la Unirea cu România*
3. Narcis Martiniuc, asistent de cercetare, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș - *Costumul bărbătesc din zonele etnografice Maramureș și Oaș: „mitologii naționale”, origini, evoluție, morfologie și simbol. Sec. XVII-XX*
4. Peter Moldovan, dr., Direcția Județeană a Arhivele Naționale Mureș - *titlul rezervat*
5. Vasile Dobrescu, prof.univ.dr., UMFST, Tîrgu Mureș - *Bancheri sau oameni politici în mișcarea politico-națională a românilor transilvăneni în epoca modernă până la 1918*
6. Antoniu-Ioan Berar, Marcela Berar, UMFST, Tîrgu Mureș - *1918 într-un târg transilvan – Luduș*

Coffee break: 11:30 - 11:45

Susținerea comunicărilor: orele 11:45 - 13:00
Moderatori: Iulian Boldea, Nicolae Tescula

7. Mircea Prozan, dr., Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” - *Construcția economico-națională a României interbelice. Reforma agrară*
8. Corneliu Cezar Sigmirean, lector univ.dr., UMFST, Tîrgu Mureș - *Identitate și alteritate. Publicitatea în România anilor '30*
9. Maria Costea, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș - *Aspecte ale relațiilor româno-bulgare după 1918*

10. Laurențiu Vlad, prof.univ.dr., Universitatea București – *titlu rezervat*
11. Corina Teodor, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș - *Puterea unui simbol: Mihai Viteazul în istoriografia română interbelică*
12. Virgil Pană, Muzeul Județean Mureș - *Pagini despre începutul școlii târgmureșene de teatru*
13. Ionuț Biliuță, asistent de cercetare, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș - *Ortodoxia și Marele Război: Religiozitate și Viață Cotidiană în Transilvania (1914-1922)*
14. Sonia-Doris Andraș, drd., University of the Arts, London - *Dialog identitar în lumea modei și frumuseții interbelice: Paris – București*

Pauză de masă: 13:00 – 14:30

Susținerea comunicărilor: orele 14:45 – 17:00

Moderatori: Virgil Pană, Nicoleta Sălcudeanu

15. Eugeniu Nistor, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș - *Lucian Blaga și Marea Unire*
16. Roxana Mihaly, prof. asociat, UMFST, Tîrgu Mureș - *Școala Română din Roma și identitatea latină*
17. Laura Stanciu, conf.dr., Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - *Un episod necunoscut din activitatea lui David Prodan*
18. Iulian Boldea, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș - *Memorie și destin. Scriitorii români și Marea Unire*
19. Anca Șincan, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș - *La sărbătorirea unei jumătăți de veac de la Unire, cardinalul Iuliu Hossu și experiența comunistă*
20. Mihaela Daciana Natea, lect.univ.dr., UMFST, Tîrgu Mureș - *Identitate națională și proprietate intelectuală*

Coffee break: 17:00 - 17:15

Susținerea comunicărilor: orele 17:15 – 19

Moderatori: Anca Șincan, Laura Stanciu

21. Lucian Săcălean, lect.univ.dr., UMFST, Tîrgu Mureș - *Majoritate și minorități în România anilor '90*
22. Nicoleta Sălcudeanu, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș - *Dilemele identitare ale exilului literar românesc*
23. Ligia Livadă Cadeschi, prof.univ.dr., Universitatea din București – *Identitate și alteritate în „Însemnările din Războiul României Mari” ale doctorului Vasile Bianu*
24. Mihaela Grancea, prof.univ.dr., Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu – *Discursul cinematografic românesc despre anul 1918*
25. Corina Hațegan, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș - *1918 în literatura pentru copii din anii '80.*

26. Nicolae Tescula, director, Muzeul de Istorie din Sighișoara - *Aspecte privind activitatea muzeului din Sighișoara în perioada 1951-1977*
27. Florin Bengean, dr., Biblioteca Municipală „Petru Maior”, Reghin - *Evoluția Reghinului în cei 100 de ani de la Marea Unire*
28. Simion Costea - *Considerații privind România și Republica Moldova în contextul Parteneriatului Estic al UE în 2018*